

PHP DASTURLASH TILIDA STATIK TAHLIL USULI ORQALI ZAIFLIK LARNI ANIQLASH

Utepbergenov Yunus Qutlimuratovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti "Axborot xavfsizligi"
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570097>

ARTICLE INFO

Received: 01st May 2022

Accepted: 10th May 2022

Online: 17th May 2022

KEY WORDS

statik tahlil, leksik tahlil,
semantik tahlil,
boshqarish oqimi tahlili,
ma'lumotlar oqimi tahlili,
potentsial zaiflik
funksiyalari, Taint tahlili,
masofadan tizim
buyruqlarni amalga
oshirish zaifligi, ichki
jarayonlar tahlili, tashqi
jarayonlar tahlili

ABSTRACT

Ushbu maqolada eng ko'p foydalaniladigan dasturlash tillaridan biri hisoblangan php dasturlash tilida yozilgan dasturlarning kodidagi zaifliklarni aniqlash uchun statik tahlilni amalga oshiruvchi tahliliy vositani yaratish uchun talab etiladigan bosqichlar haqida so'z yuritiladi.

Dastur kodini statik usul orqali tahlil qilishda kompyuter dasturining manba kodi ishga tushirilmadan tahlil qilinadi. Statik tahlil usuli bir vaqtning o'zida dastur orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan barcha harakatlarni ko'rib chiqishi va foydalanuvchilar tomonidan kiritiladigan ma'lumotlarning dastur ishlashiga bo'lgan ta'sirini baholashni amalga oshirishga imkon beradi. Statik tahlil usuli sintaksisni belgilash, o'zgaruvchi turini tekshirish, dasturni optimallashtirish, shuningdek, dastur kodidagi xatoliklar va dastur xavfsizligiga ta'sir o'tkazuvchi zaifliklarni aniqlash kabi turli maqsadlarda keng foydalaniladi. Umuman olganda, dasturning

kodini ishga tushirmasdan tekshiradigan har qanday vositani statik tahlil vositasi sifatida qarashimiz mumkin. Dasturning kodini statik tahlil qilishning to'rtta asosiy bosqichi mavjud: sozlamalar, modelni qurish, tahlil qilish va natijalarni qayta ishlash.

Sozlamalar. Avvalo statik tahlil vositasiga nima izlash kerak ekanligini bilish uchun aniq qoidalar to'plami kerak. Dasturdagi topilgan zaiflikni tahlil qilish uchun zaiflikning qaysi turlarini aniqlash kerak ekanligi va bu zaifliklar qanday aniqlanishi mumkinligi ko'rsatilishi kerak. Shuningdek, ma'lumotlarni buzishi mumkin bo'lgan manbalar ya'ni foydalanuvchilar kiritishi

mumkin bo'lgan ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak. Nihoyat, dasturni ishlab chiquvchi tomonidan bajarishi mumkin bo'lgan tegishli choralar sozlanishi va dasturning xavfsiz qismlari tahlil natijalaridan paydo bo'lishining oldini olish talab etiladi.

Model qurish. Statik tahlil vositasi manba kodini dastur modeliga aylantirishi kerak. Bu manba kodining mavhum ichki ko'rinishi hisoblanadi. Tahlilni amalga oshiruvchi vositaning tahlil qilish sifati ko'p jihatdan vositaning modeli sifatiga bog'liq, shuning uchun tahlil vositasi dasturlash tili semantikasini yaxshi tushinishi juda muhim hisoblanadi. Dastur modelini yaratish quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi:

- Leksik tahlil. Tahlil vositasining til konstruksiyalarini to'g'ri aniqlash uchun manba kodini tokenlarga bo'lishi kerak. Dastur kodidagi bo'sh joylar va sharhlar kabi ahamiyatsiz tokenlar, odatda, ulangan tokenlarni to'g'ri aniqlash uchun olib tashlanadi.
- Semantik tahlil. Tahlil vositasi har bir tokenning ko'rinishini tekshiradi. Masalan, print funksiyasi chaqiruvi va satrda ishlatiladigan xuddi shu so'z o'rtasida qaror qabul qilish muhim hisoblanadi. Shuningdek, o'zgaruvchilarning turlarini ham aniqlash mumkin bo'ladi.
- Boshqarish oqimini tahlil qilish. Dastur orqali qilinishi mumkin bo'lgan barcha mavjud harakatlar aniqlanadi. Keyin shu yo'llar barcha mumkin bo'lgan

ma'lumotlar oqimi yo'llarini ifodalovchi bir nechta nazorat oqimi grafiklariga birlashtiriladi.

- Ma'lumotlar oqimini tahlil qilish. Ushbu vosita ma'lumotlarning dastur davomida qanday harakatlanishini aniqlash uchun har bir nazorat oqimi grafigida ma'lumotlar oqimi tahlilidan foydalanadi. Xavfsizlik zaiflik analizatorida zaifliklar qayerda paydo bo'lishini aniqlash uchun Taint tahlili qo'llaniladi. Ma'lumotlar oqimini tahlil qilish semantik va nazorat oqimi tahlili natijalariga asoslanadi. Shuning uchun oldingi natijalar iloji boricha to'g'ri bo'lishi juda ham muhim.

Tahlil qilish. Model yaratilganda, tahlil vositasi har bir topilgan potensial zaiflik funksiyasida Taint tahlilini amalga oshiradi. Shuningdek, u individual funksiyada potensial zaiflik funksiyasi chaqiruvini tahlil qilish uchun ichki jarayonlar tahlilni va bir nechta funksiyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni tahlil qilish uchun tashqi jarayonlar tahlilni amalga oshirishi kerak.

Zararlangan ma'lumotlarning dasturning zaiflik mavjud qismlariga yetib borishi va buning natijasida xavfsizlik nuqsoni paydo bo'lishi mumkinligini Taint tahlilini amalga oshirish paytida aniqlashimiz mumkin. Tahlil vositasi ma'lumotlar oqimini tahlil qilish bosqichida zararlangan ma'lumotlarning dasturning zaiflik mavjud qismlariga yetib borishi yoki bormasligini farqlashi kerak.

```
1. <?php
2.   $var1 = $_GET['param'];
3.   $var2 = $var1;
4.   system($var2,$return);
5. ?>
```

1-rasm. Masofadan buyruqni amalga oshirish zaifligi

1. `<?php`
2. `$var1 = $_GET['param'];`
3. `$var2 = 'ls';`
4. `system ($var2, $return);`
5. `?>`

2-rasm. Zararsiz statik buyruqni bajarish

Birinchi va ikkinchi rasmlarda tizim buyruqlarini bajaradigan potentsial zaiflik funksiyasi hisoblangan `system()` funksiyasidan foydalanadigan ikkita php skripti ko'rsatilgan. 1-rasmdagi kodda foydalanuvchi `param` deb nomlangan parametri bo'yicha bajariladigan har qanday buyruqni bajarishi mumkin bo'lgan masofadan buyruqni bajarish zaifligini ko'rsatsa ham, 2-rasmda ko'rsatilgan kod zaiflik emas, chunki bajarilayotgan buyruq statik hisoblanadi va tajovuzkor tomonidan ta'siri bo'lmaydi. Potentsial zaiflik funksiyasi parametrining ma'lumotlar oqimini tahlil qilish orqali tahlil vositasi ishonchsiz ma'lumotlarning dastur zaifliklarini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan qismlarga yetib borishi yoki potentsial zaiflik funksiyasi zararsiz statik ma'lumotlar bilan chaqirilganligini aniqlashi mumkin.

Taint tahlilini amalga oshirish vaqtida statik tahlil vositasi jarayon ichidagi tahlilni ham amalga oshirishi kerak. Ushbu tahlil foydalanuvchi tomonidan chaqirilgan funksiya doirasidagi ma'lumotlarni kuzatishni o'z ichiga oladi. Agar funksiya ichida potentsial zaiflik topiladigan bo'lsa, tahlil vositasi qanday holatlarda ushbu funksiya chaqirilganda zaiflik keltirib chiqarishi mumkin ekanligini aniqlay olishi kerak. Bu, asosan, zaiflik foydalanuvchi tomonidan yaratilgan funksiyalarning zararli ma'lumotni o'z ichiga olgan parametrlariga bog'liq bo'lgan holat hisoblanadi.

Shuningdek, tahlil vositasi zararli ma'lumotlar funksiyaga ta'sir o'tkazadimi yoki funksiya orqali ishlov berishda tozalanish-tozalanmasligini aniqlashi kerak. Bundan tashqari, funksiya zararli ma'lumotlar bilan chaqirilmagan bo'lsa ham zararli ma'lumotlarni qaytarishi mumkin (masalan, funksiyani bajarish paytida foydalanuvchining kiritgan ma'lumotlari qabul qilinganda).

Tashqi jarayonlar tahlili funksiya chaqirilgan vaqtida funksiyadan tashqaridagi kontekstni tahlil qilish hisoblanadi. Dastur holatiga qarab, funksiyani chaqirish dasturni kutilmagan holatlarga olib kelishi yoki global miqyosdagi tashqi o'zgaruvchilarni o'zgartirishi mumkin. Statik manba kodini tahlil qilish barcha mumkin bo'lgan nazorat oqimi grafigi ma'lumotlarini tahlil qilish kerakligi sababli, tahlil vaqtini haddan tashqari oshirmasdan ikkala tahlilni ham amalga oshirish juda qiyin bo'lishi mumkin. **Natijalarni qayta ishlash.** Statik manba kodini tahlil qilishning oxirgi muhim qismi natijalarni foydalanuvchiga zaifliklarni tezda aniqlay oladigan shaklda taqdim etish hisoblanadi. Zaif kodning faqat tegishli qismlarini ko'rsatish, shuningdek, sintaksisni ajratib ko'rsatish, muammoni ko'rib chiqish va tushunishga yordam berishi kerak. Ushbu kamchilikni qanday tuzatish mumkinligi haqida avtomatlashtirilgan ma'lumotni taqdim etish ham foydali bo'ladi.

Agar kodning muammosiz qismi zaif deb noto'g'ri belgilangan bo'lsa, bu holat noto'g'ri ijobiy holat yoki noto'g'ri signal deb ataladi. Agar vosita zaiflikni aniqlay olmasa, aslida zaiflik mavjud bo'lsa, bu holat noto'g'ri salbiy va to'g'ri aniqlangan zaiflik haqiqiy ijobiy deb nomlanadi. Tahlil vositasining qiymati qanchalik yaxshi bo'lsa, qanchalik ko'p haqiqiy ijobiylarni aniqlash mumkin va kamroq noto'g'ri pozitivlar ko'rsatiladi. Dastur kodini statik tahlil qilish vositalari ko'pincha juda ko'p

noto'g'ri ijobiy va ogohlantirishlarni yaratadi. Bu noto'g'ri semantik yoki ma'lumotlar oqim tahlili yoki zaiflikni to'g'ri aniqlash uchun zarur bo'lgan, ammo tahlil jarayonida to'g'ri baholanmagan holatlar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun natijalarni foydalanuvchi zaiflikni to'g'ri aniqlash yoki noto'g'ri ijobiy aniqlash o'rtasida osongina qaror qabul qilishi mumkin bo'lgan tarzda taqdim etish muhimdir.

References:

1. Nico L. de Poel, Automated Security Review of PHP Web Applications with Static Code Analysis, 2010.
2. Get Started with PHP Static Code Analysis [Elektron resurs]. -Kirish tartibi: <https://deliciousbrains.com/php-static-code-analysis/>
3. Interprocedural analysis (IPA) [Elektron resurs]. -Kirish tartibi: <https://www.ibm.com/docs/en/i/7.2?topic=techniques-interprocedural-analysis-ipa>
4. Jiazhen Zhao et al, WTA: A Static Taint Analysis Framework for PHP Webshell, 2021.